

REVIŻJONI U ANALIŻI TAL-POLITIKA TAL-PAJJIŻ

MESSAĠĠI EWLENIN GĦALL-ĦIDMA MAL-PAJJIŻI U GĦALIHOM – GĦOTI TA' INFORMAZZJONI DWAR IL-POLITIKA

INTRODUZZJONI

L-Aġenzija Ewropea għall-Ħtiġijiet Speċjali u l-Edukazzjoni Inkluziva (l-Aġenzija) għandha l-għan li ssostni lill-pajjiżi membri tagħha fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni b'suċċess tal-politika tal-edukazzjoni inkluziva. Il-ħidma kollha mal-pajjiżi membri ssostni l-ambizzjoni tal-Aġenzija li tkun aġent attiv għall-bidla fil-politika. Il-ħidma tal-Aġenzija tallinja ruħha mal-viżjoni finali għas-sistemi ta' edukazzjoni inkluziva, li hija li jiġi żgurat li l-istudenti kollha ta' kwalunkwe età jingħataw opportunitajiet ta' edukazzjoni ta' kwalità għolja u sinifikanti fil-komunità lokali tagħhom, flimkien ma' sħabhom u ħbiebhom.

Il-ħidma tal-Aġenzija għar-**Reviżjoni u Analiżi tal-Politika tal-Pajjiż** (CPRA) damet għaddejja mill-2014 sal-2021. Is-CPRA offriet lill-pajjiżi membri tal-Aġenzija informazzjoni individwalizzata dwar oqfsa ta' politika għal edukazzjoni inkluziva. Hija poġġiet ukoll is-sejbiet u l-outputs usa' tal-Aġenzija fil-kuntest politiku usa' Ewropew u internazzjonali għall-edukazzjoni u l-inkluzjoni.

Is-CPRA sostniet lil dawk li jfasslu l-politika tal-pajjiżi biex jirriflettu dwar l-iżvilupp ta' politika għal edukazzjoni inkluziva u stimulat diskussjoni dwar il-politika fil-pajjiżi ikkonċernat. Hija analizzat l-informazzjoni disponibbli dwar il-politika attwali tal-pajjiż għall-edukazzjoni inkluziva; is-CPRA ma indirizzatx l-implimentazzjoni attwali tal-politika.

Dan l-għoti ta' informazzjoni dwar il-politika jipprezenta messaġġi ewlenin mill-attivitajiet tas-CPRA li jistgħu jinfurmaw il-ħidma futura tal-pajjiżi dwar l-iżvilupp tal-politika tal-edukazzjoni inkluziva, kif ukoll il-ħidma tal-Aġenzija ma' u għall-pajjiżi membri tagħha.

IL-METODOLOGIJA TAS-CPRA

Il-metodologija tas-CPRA giet żviluppata matul fażi pilota li tinvolvi l-istaff tal-Aġenzija u tmien pajjiżi membri tal-Aġenzija. Il-metodi użati nbnew fuq u ġew invalidati matul fażijiet ulterjuri ma' pajjiżi membri oħra. Sa tmien l-2021, 24 pajjiż membru tal-Aġenzija (jiġifieri pajjiżi u ġurisdizzjonijiet) kienu pparteċipaw fis-CPRA.

L-Aġenzija u dawk li jfasslu l-politika tal-pajjiżi membri qablu li l-ħidma ta' żvilupp tal-politika tista' tinftiehem f'termini **tal-intenzjoni perċepita** tagħha. L-approċċi ta' politika jistgħu jtfasslu biex:

- **jipprevjenu** forom differenti ta' esklużjoni edukattiva qabel ma jseħħu;
- **jintervjenu** biex jiżguraw li edukazzjoni inkluziva ta' kwalità tajba tkun disponibbli għall-istudenti kollha f'kull ħin;
- **jikkumpensaw** b'azzjonijiet u proviżjon speċifiċi meta l-prevenzjoni u l-intervent ma jissodisfawx b'mod adegwat il-ħtiġijiet tal-istudenti f'ambjenti inkluzivi.

Fil-ħidma tas-CPRA, il-grupp pilota identifika 12-il miżura politika ewlenija biex jintlaħqu l-għanijiet ta' politika fil-livell internazzjonali u Ewropew u tittejjeb il-kwalità tas-sistemi edukattivi għall-istudenti kollha. L-istaff tal-Aġenzija eżamina l-approċċi ta' politika tal-pajjiżi membri relatati ma' dawn il-miżuri. Huma kklassifikaw l-approċċi bħala prevenzjoni, intervent jew kumpens u identifikaw lakuni jekk ma tkun giet indikata l-ebda azzjoni politika.

IS-SEJBIET EWLENIN

Is-sejbiet tas-CPRA jissuggerixxu li l-ħidma mal-pajjiżi biex jeżaminaw speċifikament l-intenzjoni perċepita ta' politika partikolari tista' tenfasizza informazzjoni utli biex issostni x-xogħol ta' żvilupp tal-politika. Billi jikkunsidraw il-bilanċ tal-approċċi ta' prevenzjoni, intervent u kumpens u/jew lakuni fil-kopertura tal-politika, il-pajjiżi individwali jiksibu informazzjoni rilevanti għall-iżvilupp tal-politika tagħhom għal sistemi ta' edukazzjoni inklużiva. Din il-kunsiderazzjoni tenfasizza wkoll messagġi usa' fil-livell Ewropew, li jipprovdu kejl potenzjali tad-direzzjoni li mixjin fiha fl-iżvilupp tal-politika lejn approċċi aktar preventivi.

Is-sistemi ta' edukazzjoni inklużiva jeħtieġu firxa komprensiva ta' politiki

L-edukazzjoni inklużiva mhijiex biss dwar politiki li jsostnu studenti individwali. Firxa ta' politiki fil-livelli kollha għandhom jirreferu għal u jimplimentaw l-edukazzjoni inklużiva.

It-12-il miżura u r-rakkomandazzjonijiet ta' politika enfasizzati fil-ħidma tas-CPRA jistgħu jgħinu lil dawk li jfasslu l-politika biex jirriflettu fuq il-politiki nazzjonali eżistenti tagħhom fis-setturi kollha li jaffettwaw l-edukazzjoni inklużiva.

L-iżvilupp sostenibbli lejn l-edukazzjoni inklużiva jeħtieġ taħlita ta' tliet approċċi ta' politika

Żviluppi sostenibbli u fit-tul lejn sistemi ta' edukazzjoni inklużiva jistgħu jitqiesu bħala taħlita ta' approċċi ta' prevenzjoni, intervent u kumpens. Il-vjaġġ ta' pajjiż lejn sistema ta' edukazzjoni inklużiva effettiva u ekwitabbli jista' jiġi identifikat permezz tal-movimenti lil hinn minn azzjonijiet politiċi prinċipalment kumpensatorji, lejn azzjonijiet politiċi aktar iffukati fuq l-intervent u l-prevenzjoni.

Hemm forom differenti ta' approċċ ta' politika fit-12-il miżura politika

Il-pajjiżi membri tal-Aġenzija involuti fil-ħidma tas-CPRA kellhom forom differenti ħafna ta' approċċ lejn it-12-il miżura politika. Filwaqt li ma kien hemm l-ebda xejra ċara, kien possibbli li jiġu identifikati l-aktar u l-inqas kopertura komprensiva.

Il-pajjiżi membri kellhom kopertura aktar komprensiva tal-politiki għall-miżuri relatati mas-sostenn għal kooperazzjoni mtejba, gwida, edukazzjoni inklużiva u edukazzjoni bikrija tat-tfal.

Il-kopertura kienet inqas komprensiva għall-politiki li jindirizzaw il-miżuri relatati mal-etos tal-iskola, it-titjib tat-tranzizzjoni mill-iskola għax-xogħol, it-tnaqqis tal-effetti negattivi tat-tracking bikri u ż-żamma tal-grad, u s-sostenn għat-titjib għall-iskejjel b'riżultati edukattivi aktar baxxi.

IL-PROĊESS TAS-CPRA

Il-proċess tas-CPRA nbena fuq approċċi kollaborattivi ma' dawk li jfasslu l-politika tal-pajjiżi membri. Dawn kienu essenzjali għall-identifikazzjoni sistematika ta' oqsma ta' saħħa politika u oqsma għall-iżvilupp tal-politika li r-rappreżentanti tal-pajjiżi membri jistgħu jużaw b'modi differenti fil-kuntesti tagħhom. Il-proċessi ta' ħidma kollaborattivi u ta' kożvilupp għandhom il-potenzjal għal aktar żvilupp fil-ħidma futura tal-Aġenzija mal-pajjiżi membri tagħha.

Il-benefiċċji tal-ħidma kollaborattiva

Il-ħidma kollaborattiva fi ħdan il-ministeri tal-edukazzjoni, u ma' ministeri, istituzzjonijiet u awtoritajiet oħra, hija prerekwizit biex jiġu żgurati politiki koerenti għall-edukazzjoni inklużiva. Approċċ kollaborattiv jgħin biex jiġu identifikati politiki eżistenti li jikkontribwixxu b'mod mhux intenzjonat għall-eskluzjoni u jaħdmu kontra l-għan ta' edukazzjoni inklużiva.

Ir-rikonoxximent ta' oqsma ta' saħħa u oqsma għall-iżvilupp

L-identifikazzjoni sistematika ta' oqsma ta' saħħa u oqsma għall-iżvilupp fi ħdan l-oqfsa ta' politika hija prerekwizit biex jiġu stabbiliti prijoritajiet ta' politika fuq perjodu qasir u twil għall-edukazzjoni inklużiva. L-identifikazzjoni ta' oqsma ta' saħħa u oqsma għall-iżvilupp tista' ssostni diskussjonijiet fost l-istakeholders ikkonċernati kollha tal-edukazzjoni dwar il-bidliet fil-politika meħtieġa biex jinkisbu sistemi ta' edukazzjoni aktar inklużiva.

ALLINJAMENT MA' ŻVILUPPI TA' POLITIKA INTERNAZZJONALI U FIL-LIVELL EWROPEW

Il-ħidma fil-livell internazzjonali u Ewropew issaħħaħ il-ħtieġa għal aktar ħidma ta' żvilupp mal-pajjiżi dwar politiki ta' edukazzjoni inklużiva li jiffukaw fuq l-istudenti KOLLHA. Hemm ħtieġa partikolari li jiġu integrati impenji/rekwiziti speċifiċi internazzjonali u tal-Unjoni Ewropea fil-liġi u fil-politika nazzjonali. Hija meħtieġa wkoll ħidma kollaborattiva u transsettorjali biex jiġu identifikati u indirizzati fatturi tas-sistema li huma ostaklu għall-ekwità għall-istudenti kollha.

L-importanza li jiġu kkunsidrati l-iżviluppi fil-livell internazzjonali u Ewropew

Il-ħidma ewlenija fil-livelli internazzjonali u Ewropej tista' ssostni d-djalogu fi ħdan il-ħidma ta' żvilupp tal-politika nazzjonali. Tali djalogu jista' jwassal għal perspettiva ċara u maqbulha b'mod wiesa' tal-edukazzjoni inklużiva u jiżgura li l-konvenzjonijiet internazzjonali jkunu minqusa fil-liġi u l-politika nazzjonali.

B'kont meħud tad-direzzjoni li mixjin fiha

Il-ħidma ewlenija fil-livelli internazzjonali u Ewropej taferma mill-ġdid żviluppi importanti ta' politika li jiggwidaw id-direzzjoni li mixjin fiha. Bħalissa, dawn jenfasizzaw il-ħtieġa għal programmi li jiffukaw fuq firxa usa' ta' studenti – b'mod partikolari dawk li jesperjenzaw żvantaġġ – biex jiksru r-rabta diretta bejn l-inklużjoni u l-ħtiġijiet edukattivi speċjali/diżabilità li teżisti f'ħafna pajjiżi. L-iżvilupp tal-politika bbażat fuq evidenza jrid jieħu approċċ multidimensjonali lejn l-edukazzjoni inklużiva li jqis id-differenzi individwali u fi ħdan il-grupp meta jiġu eżaminati l-fatturi li jemarginaw fl-iskejjel u fis-sistema edukattiva usa'.

Nifhmu l-fatturi tas-sistema li jaffettwaw l-ekwità fl-edukazzjoni

Sabiex jiġu indirizzati bis-sħiħ il-fatturi tas-sistema edukattiva relatati mad-diskriminazzjoni u l-prestazzjoni baxxa ta' gruppi vulnerabbli, il-politika trid tiffoka fuq l-ekwità u l-importanza tal-ġustizzja fl-opportunitajiet edukattivi. Il-politika għandha tikkomunika b'mod ċar li huwa possibbli li jiġu żviluppati sistemi edukattivi li huma kemm ta' kwalità għolja kif ukoll ekwitabbli.

IL-FOKUS TAL-ĦIDMA FUTURA GĦALL-IŻVILUPP TAL-POLITIKA MAL-PAJJIŻI

Hemm il-potenzjal li tkompli tiġi żviluppata l-ħidma tas-CPRA biex jiġu infurmati l-għanijiet u l-miri tal-politika nazzjonali, Ewropea u internazzjonali. Qafas aġġornat tas-CPRA jista' potenzjalment jiżviluppa bħala għodda biex itejjeb il-monitoraġġ tal-iżviluppi fl-edukazzjoni inklużiva fi ħdan u bejn il-pajjiżi membri tal-Aġenzija u jsostni diskussjonijiet dwar l-għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti u l-prijoritajiet taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni.

Hemm ukoll il-potenzjal li wieħed jibni fuq is-sejbiet tas-CPRA biex isostni ħidma usa' ta' monitoraġġ fil-pajjiżi membri tal-Aġenzija u magħhom. L-outputs tas-CPRA joħolqu benchmarks tas-sitwazzjonijiet ta' politika attwali tal-pajjiżi. Fuq medda itwal ta' żmien, il-pajjiżi jistgħu jirrevedu dawn l-outputs biex jittraċċaw bidliet u żviluppi speċifiċi tal-politika.

Filwaqt li jibnu fuq il-ħidma ġenerali tas-CPRA, l-attivitajiet futuri kollha tal-Aġenzija mal-pajjiżi membri tagħha se jikkontribwixxu għall-attività ta' Sostenn għall-Iżvilupp tal-Politika tal-Pajjiż (CPDS). Is-CPDS se jiżviluppa l-proċessi ta' ħidma tas-CPRA biex jibni fuq sejbiet li wrew li huma utli għas-sostenn tal-pajjiżi. Is-CPDS se jkollu l-għan li jistabbilixxi qafas u metodoloġija komprensivi għall-ħidma mar-rappreżentanti tal-pajjiżi membri. Dan se jippermettilhom jeżaminaw u jimmonitorjaw l-implimentazzjoni effettiva tal-oqfsa ta' politika għal sistemi ta' edukazzjoni inklużiva fil-pajjiżi tagħhom.

Għal aktar informazzjoni dwar is-CPRA, irreferi għar-rapport sommarju, *Country Policy Review and Analysis: Key messages for working with and for countries*.